

УДК 179.6:253

**ВКЛАД СВЯЩЕННИКОВ, ПРИХОЖАН И ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ПОБЕДУ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА ЧАСТНОМ ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ
МИТРОПОЛИИ**

**THE CONTRIBUTION OF PRIESTS, PARISHIONERS AND CHURCH PEOPLE TO THE VICTORY
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR USING THE EXAMPLE OF THE VOLOGDA ARCHDIOCESE**

**Туваева А.С.¹
Tuvaeva A. S.**

*Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod*

Аннотация. Подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны происходил не только на местах сражений и боевых столкновений. Свой вклад внесли в него и мирные жители, многие из которых были воцерковленными людьми, и служители Русской Православной Церкви. В статье рассматривается их «мирный» подвиг во имя общей цели, а также влияние религии на поступки и действия людей на фронте. Актуальность теме исследования придает тот факт, что адмирал Ф.Ф. Ушаков в начале XXI века прославлен как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии и причислен к общецерковным святым в лике праведного воина.

Abstract. The feat of the Soviet people during the Great Patriotic War took place not only on the battlefields and military clashes. Civilians, many of whom were church-bound people, and ministers of the Russian Orthodox Church made their contribution to it. The article examines their "peaceful" feat in the name of a common goal, as well as the influence of religion on the actions of people at the front. The topic is relevant within the framework of this conference, because Admiral F.F. Ushakov was glorified as a locally venerated saint of the Saransk and Mordovian diocese at the beginning of the 21st century and was canonized as a righteous warrior.

Ключевые слова: подвиг народа, Великая Отечественная война, Русская Православная Церковь, полководцы, прихожане храмов.

Keywords: the feat of the people, the Great Patriotic War, the Russian Orthodox Church, military leaders, parishioners of churches.

История подвига Советского народа в Великой Отечественной войне есть синергия воинской славы и труда во благо фронта гражданских лиц. Сохранение исторической памяти о тех страшных годах и Великой Победе есть долг каждого россиянина. В одной из своих телеграмм участникам образовательных чтений Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что: «... *немеркнущая память о событиях Великой Отечественной войны скрепляет народ РФ*» [6], отметив при этом, что эта историческая память является связующим звеном для разных национальностей страны и поколений жителей. Святейший патриарх Кирилл говорил: «... *наша святая обязанность заключается в том, чтобы бережно хранить в памяти правду о минувшей войне, об этих исторических событиях*» [4], добавив, что всем вместе нужно противодействовать информационной войне со стороны враждебных сил, цинично направленной на принижение и умаление роли Советской страны и Советского народа в разгроме нацизма. Светский и духовный лидер нашего государства конгруэнтны в этом вопросе, как и большинство жителей нашей страны [2], которые не поддались влиянию гибридных войн [7], направленных, в том числе, на фальсификацию истории, подмену понятий, умаление подвига нашего народа.

В годы советского атеизма, безбожия и секуляризационных процессов было принято скрывать роль ценностей православия и Русской Православной Церкви в достижении побед на фронте и в тылу. В рамках данной статьи мы попытаемся на примере Вологодской митрополии (в нынешних ее границах) показать яркие примеры вклада священников, прихожан и воцерковленных людей в достижение единой цели – победы над фашистской Германией и ее приспешниками, победой над гидрой нацизма. В Воскресный день 22 июня

¹ Научный руководитель: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного и международного права Нижегородской академии МВД России Русаков Михаил Иванович.

1941 года, в почитаемый и празднуемый день всех святых, в земле Российской просиявших, на территорию нашей страны пришла страшная война, пришли нацистские фашистские захватчики. И если мирское бытие на тот момент развивалось и вставало на ноги, то с духовным было все намного сложнее. Например, на момент начала войны на территории Вологодского края из 1300 храмов действовал только храм Рождества Богородицы у Горбатого моста в Вологде. Практически все духовенство было расстреляно или сослано в тюрьмы, но та малая часть, что осталась в живых, внесла огромный вклад в Победу как непосредственно, так и помогая прихожанам воевать и трудиться за родину с Богом на устах и в душе. События Великой Отечественной войны вернули к вере множество советских людей, в том числе и вологжан. Покажем этот вклад на некоторых частных примерах родного края автора статьи, ведь это тоже часть исторической памяти о подвиге Советского народа.

Гонимые за свою православную веру, православные люди не отвернулись от государства, понимая, что они, в первую очередь, часть советского народа, братья и сестры во Христе, а уж потом – подвергаемые репрессиям со стороны светских властей. Люди отдавали последнее, что у них есть [8]. Из телеграммы, направленной главнокомандующим РККА: «Вологда. Кладбищенская церковь. Настоятелю священнику Анатолию Городецкому. Председательнице общины Евгении Семеновой: Прошу передать членам общины Кладбищенской церкви г. Вологды, собравшим, кроме ранее внесенных 300.000 рублей дополнительно 100.000 рублей на строительство танковой колонны, мой искренний привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин». А сколько таких малых благотворительных подвигов совершали православные люди по всей стране – не счесть. Но приведем еще один пример из родной Вологодской области. В архивных материалах сохранилось множество документов, подтверждающих, что сугубой активностью в деле сбора денежных средств выделялись прихожане церкви Иоакима и Анны в селе Носовском близ Череповца, внесшие в 1944 году в фонд обороны 1 миллион 803 тысячи рублей (около 70% всех пожертвований верующих Вологодской области) [3].

Инициатором сбора был местный священник, отец Павел Петрович Орнатский. И в это же время, когда прихожане и священники Русской Православной Церкви оказывали неоценимую помощь фронту, проявлять и каким-либо образом показывать свою религиозную принадлежность на фронте воспрещалось. Будущий протоирей Вологодской епархии Серафим Сотский к началу войны только что закончил военное училище. В рядах Красной Армии он был артиллеристом на Юго-Западном фронте, попал в окружение на землях Украины, освобождал Харьков, Кавказ. Сотский не раз был контужен, не раз смотрел смерти в лицо. Ему, как советскому офицеру, нельзя было ни хранить иконку, ни носить нательный крест. «За ношение креста могли расстрелять: значит, хочешь быть перебежчиком к немцам», – вспоминал фронтовые годы ветеран [1], который за многие случаи своего чудесного спасения в опасные моменты был благодарен Господу Богу и Пресвятой Матери Божией. Именно эти случаи и послужили основным мотивом его поступления в духовную семинарию после окончания военной службы. Для многих православных людей горнило той страшный войны стало шагом к Богу, шагом на путь молитвенников за землю русскую, чтобы такого ужаса больше нигде и никогда не повторилось. Например, будущий настоятель кафедрального Вологодского Рождество-Богородицкого собора Константин Васильев сбежал на войну с гражданского аэродрома, а после войны стал священником.

В годы войны наблюдались как патриотический, так и религиозный подъем, причем религиозное пробуждение коснулось не только мирян, но и армии, включая представителей высшего командования, несмотря на осознание ими возможных репрессивных мер. Так, дважды Герой Советского Союза, уроженец Вологодчины, маршал Иван Конев на всем боевом пути во время войны возил икону Казанской Божьей Матери в своей штабной машине. Его бывший порученец Степан Кошурко вспоминал: «Иван Степанович всегда возил с собою Казанскую икону Божией Матери, и в блиндаже или крестьянской избе в первую очередь выставлял образ на видное место. И плевать он хотел на всякие СМЕРШ и злопыхателей. Когда Сталину доложили об этом, он спросил лишь одно: “Как он воюет?” – “Отлично, товарищ Сталин!” Верховный только махнул рукой» [5]. Но это было позволено лишь тем, кто имел беспрекословный авторитет и высокое звание. Солдатам и офицерам оставалось лишь нести веру предков в своем сердце и душе, и именно эта вера порой позволяла творить чудеса на поле боя и спасала жизни. Помогала не предаваться унынию и упадническим настроениям, верить в Победу и достичь ее.

Отрадно, что в современной России высшее командование Вооруженных Сил понимает роль Русской Православной Церкви в культивировании среди гражданского населения, солдат и офицеров традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как патриотизм, служение Отечеству и ответственность за судьбу страны, преемственность поколений, на

следовании которым и зарождается Победа в большом и малом, как на полях сражений, так и в мирном труде.

Возрожден институт военного духовенства в Вооруженных силах РФ, церковноначалием Московской Патриархии совместно с Министерством Обороны России определены небесные покровители различных родов войск, в местах постоянного дислоцирования воинских частей имеются стационарные храмы, есть и передвижные, на средства, собранные жителями разных областей, краев и регионов нашей страны, воздвигнут Главный храм Вооруженных сил РФ (Патриарший собор во имя Воскресения Христова). Все это позволяет надеяться, что сонаправленные усилия светских и религиозных властей позволят сохранить историческую память, не допустить ее фальсификации и сохранить навеки память о павших и живущих Героях в наших душах и сердцах.

Источники и литература (References)

1. 31 июля день памяти протоиерея Серафима Зотовича Сотского // Просвещение. URL: https://vk.com/wall-76254362_9373 (дата обращения: 26.05.2025)
2. 98% россиян считают, что память о Великой Отечественной войне следует сохранять // ADPASS. URL: https://www.1tv.ru/news/2025-01-30/499733-patriarh_kirill_prizval_berezhno_hranit_v_pamyati_pравду_o_velikoy_otechestvennoy_voynе (дата обращения: 22.05.2025)
3. История вологодской Епархии // МСДА. URL: <https://sdamp.ru/news/n2258/> (дата обращения: 26.05.2025)
4. Патриарх Кирилл призвал бережно хранить в памяти правду о Великой Отечественной войне // Первый канал. URL: https://www.1tv.ru/news/2025-01-30/499733-patriarh_kirill_prizval_berezhno_hranit_v_pamyati_pравду_o_velikoy_otechestvennoy_voynе (дата обращения: 21.05.2025)
5. Победили с Божьей помощью // Красный Север. URL: <https://www.krassever.ru/article/pobedili-s-bozh-yeu-romoshch-yu> (дата обращения: 28.05.2025)
6. Участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» // Сайт Президента России. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/letters/76170> (дата обращения: 20.05.2025)
7. Филимонов Г.Ю., Карпович О.Г., Манойло А.В. Технологии «мягкой» силы на вооружении США: ответ России. - М.: Юнити-Дана, 2015. 583 с.
8. Церковь Рождества Богородицы // Вологда – история города. URL: https://vologdahistory.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B (дата обращения: 25.05.2025).